

Во-вторых, математика изучает модели реальных процессов и явлений, описываемых на математическом языке. Человек, знающий математический язык, способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в окружающей действительности.

В-третьих, математика — значительная часть общечеловеческой культуры, такая же важная, как история, философия, экономика, литература, русский язык. Все наилучшие достижения человеческой мысли и составляют основу гуманитарного образования, необходимого каждому человеку нашего времени.

В-четвертых, человек, формулирующий математическое утверждение, проводящий математическое доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, строящейся по определенным законам.

И, наконец, обучение математике наиболее адекватно соответствует системе принципов теории развивающего обучения: обучение на достаточно высоком уровне трудности, быстрый темп обучения, приоритет теории, дифференцированный подход к учащимся и самое главное – осознанность процесса обучения. Изучая математику, человек постоянно осознает свое развитие.

Список используемой литературы и источников:

1. Аксенова. М. Д. - Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика/ Главный ред. М.Д. Аксенова. - М. Аванта, 2000г.
2. Глейзер.Г.И. «История математики в школе»
3. Сергеев И.С. «Примени математику»
4. Спивак А.В. Математический праздник. 4.1 - М.: Бюро Квантум, 2000

XITOIY XALQ ERTAKLARIDA TOSHBAQA OBRAZI

Shahnoza Nurmatova Akbarovna

O'zFA tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Har bir xalq og'zaki ijodida obrazlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa ertaklardagi obrazlar, ularda yashiringan ma'no, kodlar, ramzlar bir so'z bilan o'sha xalqning tili, ma'naviyatiyu-mintalitetining ko'zgidir. Shunday ekan obrazlarga yuklatilgan vazifa ham muhim bo'lib, ularni sinchiklab o'rganish talab etiladi. Ayniqsa o'zga xalqning ma'naviy qadriyatlarini bilan yaqindan tanishishda obrazlarda yashiringan ramzlarni anglash muhim.*

Kalit so'zlar: *toshbaqa, kod, ramz, madaniyat, dunyoqarash.*

Аннотация: *Образы играют важную роль в любом фольклоре. Особенно образы в сказках, смысл, коды и символы, скрытые в них, являются, словом, отражением языка, духовности и менталитета этого народа. Поэтому задача, поставленная перед изображениями, тоже важна, и изучать их необходимо внимательно. Важно понимать символы, скрытые в изображениях, особенно при знакомстве с духовными ценностями чужого народа.*

Ключевые слова: *черепаха, код, символ, культура, мировоззрение.*

Abstract: *Images are important in every folklore. Especially the images in fairy tales, the meaning, codes, and symbols hidden in them are, in a word, a reflection of the language, spirituality and mentality of that people. Therefore, the task assigned to the images is also important, and it is necessary to study them carefully. It is important to understand the symbols hidden in images, especially when getting to know the spiritual values of a foreign nation.*

Key words: *turtle, code, symbol, culture, worldview.*

Hayvonlar, ularning ramziy obrazlari nafaqat Xitoy madaniyatida balki xalq og'zaki ijodida ham muhim o'rin tutadi. Aynan hayvon obrazlarining ramziy ma'nosi tufayli ko'p narsani anglab yetish, xalqning dunyoqarashiyu qadriyatlaridan xabardor bo'lish mumkin. Shuningdek, ular ma'lum bir zoologik kodni tashkil qiladi, uning kodlanishi Xitoy xalqi madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini to'liqroq va yetarli darajada tushunishga imkon beradi, bu esa tegishli muloqot uchun zarurdir. Xitoy kosmogonik modelining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri sifatida toshbaqa obrazi alohida e'tiborga molik Toshbaqa muqaddas hayvondir. U Xitoyda boshqa barcha dengiz jonzoqlariga qaraganda ko'proq hurmatga sazovor. Toshbaqa obrazi afsonalarda uchraydi: Nui-va (yarim ayol, yarim ilon - afsonaviy birinchi ajdod-demiurg) ulkan toshbaqaning panjalaridan yer chegaralarini o'rnatish

uchun foydalanilgan, ular okeanlarda suzib yurgan, o'lmaslar bilan sehrli orollarni saqlab qolgan. Shuning uchun afsonaviy toshbaqa koinot ramzidir. Xitoyda bu sudraluvchiga qarab fol ochish usuli ham bo'lgan. "Folbin toshbaqaning harakatlariga, bo'ynining burilishiga, "ko'zlarining ifodasiga"¹² mos ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoki yomon narsani bashorat qilishi mumkin edi. Toshbaqa qobig'i xitoyliklar tomonidan qadim zamonlardan beri folbinlik amaliyotida ishlatilgan. Toshbaqa obrazi uzoq umr ko'rish ramzi sifatida daosizm ta'limotida ishlatilgan. Bu juda tabiiy, chunki Daosizm dunyoqarashining tarkibiy qismida: "Odamlar har xil usullar bilan mukammallikka erisha oladilar, bu uzoq umr ko'rishda (o'lmaslik), g'ayritabiiy qobiliyatlarda, xarizmada, tabiat kuchlarini bilish va ularni o'zlashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi."¹³deya ta'kidlangan. Keksa toshbaqa dono bo'lishi kerak. "Toshbaqa va ilon bilim va o'rganish ramzlari sifatida qabul qilingan. "Qadimgi toshbaqaning donoligi" ertagida toshbaqa kuchli, aqlli va uzoq umr ko'radi An'anaviy Xitoy madaniyatida toshbaqa obrazi ikki tomonlama xususiyatga ega. Bir tomondan, u ijobiy, boshqa tomondan, salbiy ma'noga ega. Chunki u "tug'ilgan sanasini va qarindoshligini eslay olmaydi". Xitoyliklar uchun esa muhim hayotiy konstantalardan biri bu oila va oilaviy munosabatlardir. Shuning uchun salbiy ma'nolarni anglatuvchi 龟gui ("toshbaqa") morfemasi bo'lgan so'zlar mavjud: 龟姐 "guiniu" – "fohishaxona xizmatkori"; 龟孙 guisun ("toshbaqa nabirasi") – "toshbaqa avlodi, nasli" kabi. Obraz chegaralari har doim cheksiz. "Obraz voqelik va mavhum tafakkur o'rtasidagi o'ziga xos "ko'prik"ni ifodalaydi; o'zaro mulohaza tizimidan foydalanib, u haqiqatda boy, qarama-qarshi mazmuni ifodalaydi va doimiy ravishda o'zidan kontseptual fikrni hosil qiladi; bu fikr, albatta, obrazdan kelib chiqadi ... Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz xitoy ertaklarida toshbaqa obrazi bir xil emas degan xulosaga keldik, chunki u ikki tomonlama bahoga ega: ijobiy va salbiy, bu xulosa chiqarishda qiyinchilikka olib keladi. Obrazning yagona gipersxemasini aniqlashda Xitoyning an'anaviy va zamonaviy madaniy kontekstini hisobga olish talab qilinadi; obraz uzoq vaqt yashashga qodir bo'lgan hayvon sifatida tavsiflanadi, shuningdek uajdodlarini unutilib yuboradigan salbiy hususiyatga ega. Boshqa tomondan, u boyliklarni qo'riqlaydigan kuchli hayvon.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Цюй Цзиньян. Обзор 80-летнего китайского фольклора // Восточный форум. 1996. № 1. С. 90–94;
2. Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М., 1966. 260 с.
3. Волшебные сказки Китая. Сост. И. Махоничева. Новосибирск, 1991.
4. Древнее зеркало: Китайские мифы и сказки. М., 1993.
5. 杜而未. 凤麟龟龙考释 [Дракон, феникс, черепаха и цилинь – персонажи китайского фольклора]. Тайбэй, 1971.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KICHIK EPIK ASARLARNI INNOVATSION TAHLILLARI MASALASI

Amonova Shaxlo Aminovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida kichik epik asarlarni innovatsion tahlil qilish metodikasiga oid ilmiy-nazariy tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Adabiyotshunoslik, falsafa, estetika, san'atshunoslik, ta'lim, tarbiya, boshlang'ich tushunchalar, namoyon bo'lishi, o'ziga xosligi, yozuvchi uslubi, estetik ideali, badiiy g'oya, xarakterlar va hokazo.

Estetik tushuncha va kategoriyalar, ularning umumiy va xususiy jihatlari, o'zaro ta'siri masalalari adabiyotshunoslik, falsafa, estetika va san'atshunoslik fanlarida batafsil o'rganilgan va qizg'in bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan. Bu muammolar shaxs va jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lgani uchun umumestetik muammo sifatida olimlarimiz tomonidan tadqiq qilingan. Jahon va rus adabiyotshunosligida estetik kategoriyalar tabiati,

¹² Сидихменов В. Я. Указ. соч. - С. 77.